

ХИТОЗАН НАНОПРЕПАРАТЛАРИНИНГ СЕЛЕКТА-302 СОЯ НАВИНИНГ СИМБИОТИК ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ

¹Бойматова Муқаддас Амировна, ²Саттаров Маъсуджон Ахтамович

¹таянч докторант, ²қишлоқ хўжалик фанлар доктори

Шоличилик илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028066>

Аннотация. Ушбу мақолада соя экинни етиштиришида уруғларини экиш олдида маҳаллий хитозан нанопрепаратлари билан капсуллаш усули ёрдамида ишлов бериб, сўнг экиб парваришлаганда, ўсимлик илдизида ҳосил бўладиган туганакларнинг сони ва сифатига ижобий таъсир кўрсатиши ҳақидаги маълумотлар берилган.

Калим сўзлар: хитозан препаратлари, соя, дуккакли экин, уруғ, капсуллаш, минерал ўғитлар, биологик азот, туганак бактериялар.

Abstract. The article presents information on the positive effect on the quantity and quality of nodules formed in the root of the soybean crop when treating seeds with local chitosan nanopreparations before and after planting.

Keywords: chitosan preparations, soybeans, legumes, seeds, encapsulation, mineral fertilizers, biological nitrogen, nodule bacteria.

Абстракт. В статье приведены сведения о положительном влиянии на количество и качество клубеньков, образующихся в корне урожая сои при обработке семян местными нанопрепаратами хитозана перед посадкой и после посадки.

Ключевые слова: препараты хитозана, соя, бобовые, семена, капсулирования, минеральные удобрения, биологический азот, клубеньковых бактерий.

Озиқ-овқат саноатида ноанъанавий экин тури соя ўсимлигидан фойдаланиш кўлами жуда кенг. Соянинг оксилга бой донидан бугунги кунда халқ хўжалиги учун зарур бўлган 400 дан ортиқ турли хил маҳсулотлар ишлаб чиқилади. Ундан болалар овқатлари, печеньелар, нон учун кўшимчалар, колбаса саноатига оксиллар, кондитер саноати учун маҳсулотлар, кофе ва унинг ўрнини босувчи маҳсулот тайёрланади [2.4].

Дуккакли ўсимликлар қаторида турувчи соянинг муҳим биологик хусусиятларидан бири (*Bradyrhizobium japonicum*) бактериялари билан симбиоз яшаш жараёнида ҳаводаги эркин азотни ўзлаштиришидир.

Bradyrhizobium japonicum-туганак бактериялар тури бўлиб, соя ўсимлиги илдизида симбиоз ҳолда яшаб фаол азот фиксациялаш хусусиятига эга иктисодий жиҳатдан энг муҳим бактерия тури.

Г.Н.Тангированинг [3.84]. тақидлашича, соя уруғларини экишдан олдин ризоторфин ёки нитрагин штамлари билан ишлов бериб экилса, тупроқда туганак бактериялар ҳаракати фаоллашади, ўсимлик илдизлари орқали атмосферадан соф биологик азотни ўзлаштириб, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигини оширади ҳамда тупроқни азот билан бойитади.

Илмий тадқиқотлар натижаси буйича ҳаво азоти кўпроқ ўзлаштирилганда фотосинтез жараёни фаоллашади. Дуккакли экинзорларда ҳаво азоти фаол ўзлаштирилиб, тупроқнинг унумдорлиги ошади [4.43].

Соя етиштиришда уруғларни азот ўзлаштирувчи бактериялар билан инокуляция қилиш борасида В.Б. Енкен [5.336-337], В.Ф. Кузин [6.273], В.М. Пенчуков [7.149], Х.Н. Атабаевалар [8.96]. ва олиб борган илмий изланишларида барча соя навлари ҳосилдорлиги нитрагин ва ризоторфин штаммларига боғлиқ равишда ўзгаришини аниқлаганлар.

Д.Э.Холдарова [9.393-396] томонидан такрорий экин сифатида етиштирилган соя экини уруғларини экиш олдида нитрагин билан ишлов берилиб, экилганда бошқа вариантларга нисбатан юқори натижа олинган.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Бугунги кун деҳқончилининг бош масалаларидан бири тупроқ унумдорлигини оширишдир. Чунки бутун дунё деҳқончилигида тупроқ унумдорлигига антропоген, техноген, кимёвий ва физикавий жараёнларнинг салбий таъсири кўзатилмоқда. Тупроқ структурасининг бузилиши, механик таркибининг ўзгариши, гумус миқдорининг камайиб бориши, иқлим ўзгариши, глобал иссиқ, чўлланишнинг таъсири сезилмоқда.

Тупроқ унумдорлигини оширишнинг самарали усулларида бири қишлоқ хўжалигида дуккакли экинлардан фойдаланишдир. Дуккакли экинлардан соя ўсимлиги иқтисодиёт учун энг фойдали экин бўлиб, ундан экологик тоза, сифатли мўл ҳосил олиш мақсадида маҳаллий нанопрепаратлардан фойдаланишнинг аҳамияти катта. Нанопрепарат сифатида фойдаланган хитозан ва унинг ҳосилалари биостимуляторлик ва фунгицидлик хусусиятларига эга, шунинг учун бу нанопрепаратлардан қишлоқ хўжалиқ экинларини етиштиришда фойдаланиш энг самарали усул ҳисобланади. Нанопрепаратларнинг вируслар, бактериялар ва бошқа зараркундаларга қарши фаол эканлиги, касалликларини назорат қилиш имконини беради.

Биз тажрибада фойдаланган маҳаллий хитозан нанопрепаратлари биостимулятор бўлиб, соя навларининг ўсиб ривожланиши ва ҳосилдорлигини ошириш билан бирга инсон саломатлиги ва атроф муҳитда ҳеч қандай салбий оқибатлар келтириб чиқармайдиган табиий биологик фаол модда.

Соянинг навларидан хавфсиз, экологик тоза ва юқори ҳосил олиш ва аҳолига сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини етказиш мақсадида нанопрепаратлардан тўғри фойдаланиш илмий ишни асосий вазифаси ҳисобланади.

Ўрганилган тажрибада, туганак бактериялар популяцияси мавжуд бўлган тупроқларда, соя ўсимлик илдизида ривожланадиган туганаклар сони ва вазнига хитозан нанопрепаратларининг таъсири аниқлаш буйича кузатиш ишлари олиб борилди. Тажриба натижасида, соя ўсимлигининг симбиотик фаолиятининг ортишига хитозан нанопрепаратларнинг ижобий таъсири юқорилиги аниқланди. (1-жадвал)

Хитозан нанопрепаратлари таъсирида соянинг Селекта-302 нави илдизида туганаклар ҳосил бўлиш ва вазнининг ортиш динамикаси.

1-жадвал.

№	Тажриба вариантлари	Ривожланиш фазалари (1 туп ўсимлик)					
		Шоналаш		Гуллаш		дуккаклаш	
		Сони, дона	Вазни г	Сони, дона	Вазни г	Сони, дона	Вазни г
1	Назорат	8,4	0,05	36,7	0,24	57,8	1,03

2	Хитозан	10,7	0,08	39,4	0,33	64,7	1,19
3	Нанохитозан	12,2	0,11	45,8	0,40	89,5	1,62
4	Наноаскорбатхитозан	13,0	0,12	47,5	0,45	95,4	1,86

Кўриниб турибдики, соянинг хорижий Селекта-302 навида хитозан нанопрепаратлари соя илдиз туганакларининг ривожланиш динамикасига ижобий таъсир кўрсатади, шоналаш фазасида, назорат вариантыда бир туп ўсимликда туганак сони ўртача 8,4 дона ҳосил бўлган бўлса, хитозан препарати таъсирида 10,7 дона, хитозан нанопрепарат таъсирида 12,2 дона, наноаскорбатхитозан таъсирида эса 13,0 донага ошди. Худди шу қонуният асосида туганаклар сони гулаш фазасида ҳам 36,7 донадан 47,5 донагача, дуккаклаш фазасида 57,8 донадан 95,4 донагача ортганини кўришимиз мумкин. Шунга мос равишда туганаклар массаси ҳам назоратга нисбатан ортганлиги аниқланган. Жумладан, шоналаш фазасида бир туп ўсимлик илдизидоғи туганак бактериялар массаси ўртача назорат вариантыда 0,05 г, гуллаш фазасида 0,24 г, дуккаклаш фазасида 1,03 г туганак ҳосил қилган бўлса, хитозан препарати таъсирида шоналаш фазасида 0,08 г, гуллаш фазасида 0,33 г, дуккаклаш фазасида 1,19 г ни ташкил қилди, нанохитозан таъсирида эса шоналаш фазасида 0,11 г, гуллаш фазасида 0,40 г, дуккаклаш давомида 1,62 г туганак ҳосил қилди. Наноаскорбатхитозан таъсирида шоналаш фазасида 0,12 г, гуллаш фазасида 0,45 г, дуккаклаш фазасида эса 1,86 г гача туганаклар ҳосил бўлганлиги қайд этилди.

Хулоса қилиб айтганда, Тошкент вилоятининг ўтлоқи ботқоқ тупроқ шароитида экилиб ўрганилган Селекта-302 соя навларидан биостимулятор сифатида ишлатилган препаратлардан энг юқори кўрсаткичларни наноаскорбатхитозан препаратида қайд этилди.

Тупроғида фаол туганак бактериялари мавжудлиги қайд этилган далаларда, соя уруғларини хитозан нанопрепаратлари билан капсуллаб экиш орқали ўсимлик симбиотик фаолиятини кучайтириш мумкин. Симбиотик фаолият эвазига ўсимликни биологик азотга бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликни янада яхшироқ ўсиб ривожланишида ва ҳосилдорлигини оширишда ижобий таъсир кўрсатиш мумкин. Натижада хавфсиз, экологик тоза дон ҳосили олинади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сон «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармони.

2. Х.Н.Атабоева, Н.С.Умарова. Соя биологияси. Наврўз нашриёти. Дарслик. Тошкент–2020

3. Г.Н.Тангирова. Соя навларининг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлигига экиш меъёрлари ва нитрагиннинг таъсири. Диссертация иши. Тошкент-2018 84- б

4. Х.Н.Атабоева, “Соя ўсимлигининг симбиотик хусусиятини экологик муҳитга таъсири”.–Т. Илмий тўплам, ТошДАУ, 1997 й, 43- б.

5. В.Б. Енкен. Соя. Москва. Сельхозгиз.1959 г 336-337-б.

6. В.Ф. Кузин. Возделывание сои на Дальнем Востоке. Хабаровск.1976 г. 273-б],

7. Пеньчуков В.М. Итоги и перспективы научно-исследовательской работы с соей в ставропольском крае/Селекция, семеноводство и технология возделывания сои: Сб.науч.тр. Тбилиси, ВНИИМК, 1983. с.149.

8. Атабаева Х.Н. Соя. //Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. 2004. 96 б.

9. Холдарова Д.Э. Сояни такрорий экин сифатида экилганда уруғларига нитрагин билан ишлов бериш ва минерал ўғитлар меъёрларининг ўсимлик илдизида ҳосил бўладиган туганаклар миқдори таъсири. Хоразм маъмун академияси. Ахборотномаси–12/2021. 86-89 б.

10. Доспехов Б.А. “Методика полевого опыта”, Москва. “Колос” -1985.– С. 415–418.